

POLICY PAPER PERATURAN DESA JARAK
TENTANG
PEMANFAATAN LAHAN SEBAGAI OBJEK WISATA

Disusun oleh :

1. Roisul Agam Azzaki (1311800127)
2. Nanda Arni Arisanti (1311800231)
3. Rembulan Ratnasari (1311800168)
4. Tyah Safira (1311800162)
5. Rhafshanjanie P. N. (1311800176)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KONDISI DESA	3
BAB III PERDES	6
DAFTAR PUSTAKA	18

BAB I

PENDAHULUAN

Desa merupakan organisasi pemerintahan terendah dalam struktur dan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan-peraturan lain yang berkaitan, desa dituntut untuk lebih kreatif mewujudkan kemandirian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warganya. Kreatifitas ini penting mengingat undang-undang tersebut memberi ruang dan mandat yang relatif lebih luas kepada desa untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi yang dimilikinya.

Salah satu poin penting dalam UU No. 6 Tahun 2014 adalah desa memiliki hak-hak lokal berskala desa. Artinya berbagai sumber daya yang berada dalam area lokal dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat desa diserahkan hak pengelolaannya secara mandiri kepada pemerintah desa. Penerjemahan hak-hak lokal berskala desa yang didelegasikan kepada desa meliputi pembangunan desa, kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Terkait dengan hak pembangunan desa, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal desa yang salah satu bentuknya adalah mengelola wisata di desa yang berada di luar arah pengembangan Rencana Induk Pengembangan pariwisata daerah.

Desa Jarak merupakan sebuah desa di kaki Gunung Anjasmoro, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Lokasi tersebut menjadikan Desa Jarak sebagai desa yang subur, sejuk dan dapat mengembangkan potensi perkebunan dan peternakannya. Terbukti saat ini kelompok ternak sapi perah di Desa Jarak menjadi penghasil susu terbesar se-Kabupaten Jombang. Tidak hanya itu Desa Jarak juga merupakan penghasil durian, manggis, salak, pisang, talas, kopi, dan masih banyak lagi. Di desa Jarak juga terdapat Air Terjun Tretes Kembar dan Air Terjun Sanggar. Melihat berbagai

potensi tersebut, Kementerian Pariwisata menetapkan Desa Jarak sebagai salah satu dari tiga desa agrowisata di Kecamatan Wonosalam, bersama Desa Galengdowo dan Desa Wonomerto, sebagai bagian dari kawasan agropolitan wilayah pengembangan Mojowarno. Sejalan dengan Kementerian Pariwisata, Pemerintah Kabupaten Jombang pun telah menetapkan Kecamatan Wonosalam sebagai wilayah pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Jombang dimana hal tersebut tertuang dalam Renstra Kabupaten Jombang tahun 2009-2029. Penetapan kebijakan daerah tersebut mendapat dukungan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pariwisata, berupa dukungan dana pengembangan infrastruktur wisata sebesar 850 juta rupiah bagi Desa Jarak dan dua desa tetangganya yaitu Desa Wonomerto dan Desa Galengdowo dimana ketiganya sebagai percontohan yang masuk dalam program Pengembangan Wonosalam Agrowisata.

Desa Jarak memiliki banyak potensi wisata, hanya saja hingga saat ini belum terpetakan dengan baik. Merupakan suatu tantangan besar bagi Desa Jarak untuk dapat melakukan pemetaan potensi serta menciptakan diferensiasi produk dan daya tarik wisata yang unik. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa Jarak memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah serta minimnya pemahaman kepariwisataan yang dikuasai. Daya tarik wisata adalah unsur penting dalam pengembangan destinasi wisata yang sukses. Berangkat dari pemikiran inilah penulis atas permintaan Kepala Desa Jarak membantu untuk membuat rancangan peraturan desa (raperdes) yang bertujuan untuk memetakan potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Jarak dan cara mengelola objek wisata desa yang baik.

BAB II

KONDISI DESA

Desa Jarak adalah salah satu desa yang terletak di bagian selatan Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Desa Jarak berbatasan dengan Desa Sambirejo, Desa Galengdowo di sebelah selatan, Desa Wonomerto di sebelah timur dan kawasan hutan Kabupaten Malang di sebelah timur. Sebagian besar wilayah Desa Jarak merupakan hutan dan perkebunan dengan relief perbukitan. Dari Desa Jarak menuju pusat Kecamatan Wonosalam dapat ditempuh selama 30 menit menggunakan kendaraan bermotor dengan jarak tempuh kurang lebih 7 km. Akses jalan utama sudah cukup memadai dengan jalan aspal, namun untuk jalan desa masih didominasi dengan jalan rabat beton. Secara administratif Desa Jarak memiliki tujuh dusun, yaitu Dusun Jarak Krajan, Sungkul, Jarak Kebun, Tegal Rejo, Anjasmoro, Sarangan dan Jarak Tegal dengan total terdapat 15 rukun tetangga (RT).

Berikut adalah gambaran kondisi desa dan objek wisata yang ada di Desa Jarak :

BAB III

PERDES

Lampiran Raperdes Desa Jarak

PERATURAN DESA JARAK

NOMOR ... TAHUN 2021

TENTANG

PEMANFAATAN LAHAN SEBAGAI OBJEK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JARAK

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di Desa Jarak perlu adanya gagasan, ide atau inovasi baru.

- b. keanekaragaman, kekhasan dan keunikan tradisi budaya beserta cagar alam dan cagar budaya yang dimiliki merupakan bagian dari kekayaan, potensi dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa;
- d. desa Jarak yang terletak di kaki gunung Anjasmoro memiliki potensi alam yang indah dengan daerah persawahan dan perkebunan yang kiranya desa Jarak memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata agro;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Lahan Sebagai Objek Wisata.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2/E).
4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 7/E).

5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 8/A).
6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Penetapan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 9/E).
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 10/E).
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 19/A).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JARAK

dan

KEPALA DESA JARAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN LAHAN SEBAGAI OBJEK WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jarak.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Jarak.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jarak.
4. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Jarak.
5. Masyarakat Desa adalah Masyarakat Desa Jarak
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Jarak.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD.
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Perdes dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
9. Pengembangan adalah upaya meningkatkan potensi dan sumber daya wisata serta pemanfaatannya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga nilai sosial budaya dan kelestarian lingkungan demi pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
10. Penataan adalah upaya dinamis untuk menjaga dan memelihara potensi dan sumber daya wisata dalam penyesuaian fungsi ruang dan waktu yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dalam penerapan prinsip kelayakan ekonomi, kesehatan lingkungan, keadilan sosial dan kemasyarakatan.

11. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk mendayagunakan potensi dan sumber daya wisata secara bertanggungjawab dan berkelanjutan serta memenuhi kebutuhan masyarakat, wisatawan dengan tetap menjaga dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang.
12. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
13. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
14. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
15. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
16. Pembangunan pariwisata adalah pola pengembangan dan pemanfaatan tradisi budaya, kearifan lokal dan potensi sumber daya yang dimiliki untuk menunjang destinasi wisata yang dikelola dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga keluruhan dan kelestariannya demi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
17. Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.

18. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
19. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
20. Agrowisata adalah rangkaian kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi pertanian sebagai obyek wisata, baik potensial berupa pemandangan alam kawasan pertaniannya maupun kekhasan dan keanekaragaman aktivitas produksi dan teknologi pertanian serta budaya masyarakat petaninya.
21. Organisasi Masyarakat Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut Ormas Pariwisata adalah organisasi masyarakat yang bervisi kebangsaan dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan destinasi wisata desa.
22. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan Khusus pariwisata yang terletak dalam wilayah Desa Jarak.

BAB II

ASAS – ASAS

Pasal 2

Pengembangan desa wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. kreatif dan partisipatif;
- c. efisien dan efektif; dan

d. berkeadilan sosial serta berwawasan lingkungan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Wisata Desa adalah :

- 1) meningkatkan perekonomian masyarakat Desa;
- 2) memelihara dan memberdayakan kearifan lokal Desa;
- 3) peningkatan usaha masyarakat Desa dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- 4) pengembangan rencana kerja sama usaha Desa dengan pihak ketiga;
- 5) upaya menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Desa;
- 6) memanfaatkan potensi lingkungan sebagai lokasi wisata berbasis alam dan budaya lokal;
- 7) penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Desa; dan
- 8) peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

Pasal 4

Sasaran Pengelolaan Wisata Desa adalah :

- 1) meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan lingkungan sebagai upaya melestarikan potensi alam dan mempertahankan kebudayaan lokal sebagai potensi wisata.
- 2) memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menciptakan peluang sebagai pelaku usaha dengan adanya wisata desa.

- 3) meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui pengembangan BUMDesa.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Usaha kawasan wisata, terdiri atas:
- a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha wisata dan fasilitas pendukung lainnya;
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan wisata di dalam kawasan wisata; dan
 - c. usaha kawasan wisata lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Kegiatan usaha kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Ormas Bidang Kepariwisata dan/atau badan usaha lainnya yang berbadan hukum atas izin Kepala Desa
- (3) Persyaratan umum memperoleh izin Usaha Pariwisata adalah:
- a. Mengisi formulir permohonan Ijin Tetap Usaha Pariwisata
 - b. Fotokopi KTP Pemohon
 - c. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya
 - d. Fotokopi Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) dan atau Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
 - e. Fotokopi NPWP
 - f. Fotokopi PBB terakhir
 - g. Materai Rp.6.000,00 3 lembar
 - h. Pas foto ukuran 4 x 6 cm 2 lembar
 - i. Fotokopi Sertifikat Tanah/ Surat Kontrak

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1) Hak Pemerintah Desa, meliputi:

- a. melakukan kerjasama, konfirmasi, konsultasi dan koordinasi antar lembaga, lintas sektor dan/atau wilayah dalam kegiatan pengembangan desa wisata;
- b. memfasilitasi sumber daya, tempat dan organisasi pengembangan pariwisata desa;
- c. memberikan penghargaan atau anugerah kepada orang, organisasi atau badan yang berjasa dalam pengembangan desa wisata; dan
- d. mendorong upaya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan secara intensif dan berkelanjutan.

(2) Hak Masyarakat Desa, meliputi:

- a. mendapatkan informasi dan kemudahan dalam pelayanan dan penyelenggaraan usaha pengembangan desa wisata;
- b. mendapatkan ruang dan waktu serta mengambil bagian dalam karya dan kegiatan pengembangan desa wisata; dan
- c. mendapatkan apresiasi atas hasil, mutu karya dan kegiatan pengembangan desa wisata; dan
- d. mendapatkan kenyamanan dan perlindungan hukum dalam melakukan karya dan kegiatan pengembangan desa wisata.

(3) Hak Wisatawan, meliputi :

- a. Mendapatkan informasi dan pelayanan yang baik dan benar mengenai kawasan pariwisata;
- b. Mendapatkan kenyamanan dan perlindungan hukum ketika berwisata di kawasan pariwisata.

Pasal 7

- (1) Kewajiban Pemerintah Desa, meliputi:
- a. merencanakan dan menatalaksanakan upaya pengembangan desa wisata secara adil, bijaksana, bertanggungjawab, efisien dan efektif;
 - b. menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan desa wisata;
 - c. menyediakan fasilitas yang memadai demi usaha pengembangan desa wisata;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan memadai; dan
 - e. mengadakan pengendalian dan evaluasi secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
- (2) Kewajiban Masyarakat Desa, meliputi:
- a. melakukan upaya pengembangan desa wisata;
 - b. melaksanakan peraturan secara aktif dan partisipatif;
 - c. menciptakan kondisi yang dinamis dan kondusif serta pada lokasi pengembangan desa wisata;
 - d. menjaga dan memelihara sarana prasarana pada lokasi pengembangan desa wisata; dan
 - e. melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggungjawab.
- (3) Kewajiban Wisatawan, meliputi :
- a. Melaksanakan peraturan secara aktif dan partisipatif;
 - b. menjaga dan memelihara sarana prasarana pada lokasi pengembangan desa wisata; dan
 - c. melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggungjawab.

BAB VI

KEWENANGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 8

Kewenangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Kepariwisataan Desa, meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Desa;
- b. menetapkan destinasi wisata di Desa; c. menetapkan daya tarik wisata di Desa;
- c. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di Desa;
- d. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- e. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan usaha wisata di Desa;
- f. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di Desa;
- g. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi wisata dan produk wisata yang berada di Desa;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan di Desa;
- i. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- j. mengalokasikan anggaran kepariwisataan Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup jelas diatur dalam peraturan desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jarak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah.
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Penetapan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2021.
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.